

IDENTIFICACIÓN DE FACTORES AMBIENTALES EN LOS MODELOS DE NEGOCIO DE TURISMO SUSTENTABLE

E. Mendoza Ramírez¹, J. Garnica González^{1}, E. Cruz Coria², N. Escamilla Tobaada³.*

*Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo¹, Universidad Autónoma del Occidente², Universidad Autónoma Metropolitana³
jgarnica@uaeh.edu.mx

Área de participación: Ingeniería administrativa

Resumen

Esta investigación es de tipo cualitativa y descriptiva, la cual se realizó a través de una revisión bibliográfica. Con el objetivo de identificar los factores ambientales que se encuentran incluidos en los modelos de negocio. Obteniendo una recurrencia de las variables que se encuentran en la literatura y que están presentes en los modelos de negocio de turismo sustentable, los cuales tiene un período de tiempo de 2010-2021. Para este trabajo se hizo uso de la metodología de análisis de contenido aplicado a 118 investigaciones, de los cuales 29 investigaciones están enfocadas en factores ambientales, obteniendo así 42 variables. Dichas variables fueron cuantificadas y agrupadas dando como resultado cinco grupos. Concluyéndose que existen oportunidades de innovación en los modelos de negocio de turismo, como el desarrollo de destinos saludables y seguros, tomando en consideración la priorización del equilibrio entre las dimensiones económicas, medio ambiente y social, fundamento de la sustentabilidad.

Palabras clave: Modelos de negocio, turismo sustentable, factores ambientales

Abstract

his research is qualitative and descriptive, which was carried out through a bibliographic review. In order to identify the environmental factors that are included in business models. Obtaining a recurrence of the variables found in the literature and that are present in sustainable tourism business models, which have a time period of 2010-2021. For this work, the content analysis methodology applied to 118 investigations was used, of which 29 investigations are focused on environmental factors, thus obtaining 42 variables. These variables were quantified and grouped, resulting in five groups. Concluding that there are opportunities for innovation in tourism business models, such as the development of healthy and safe destinations, taking into consideration the prioritization of the balance between the economic, environmental and social dimensions, the foundation of sustainability.

Key words: Sustainable tourism, Business models, Environmental factors

Introducción

En los últimos años el factor ambiental ha empezado a generar interés en los directivos de las empresas, siendo parte de sus estrategias y marketing. Muchas empresas se ven obligadas a cumplir con la legislación vigente en cuanto al medio ambiente. Además del interés de satisfacer las demandas de los turistas que exigen una actividad económica que considere a la sustentabilidad y el medio ambiente [1].

Por otra parte, se menciona que el interés del turista ha cambiado con el paso del tiempo, haciendo demandas de productos y servicios personalizados, que van en función con sus gustos y necesidades, preocupados no solo por cuestiones de consumo, sino por el deseo de conocer y relacionarse cada vez más con su entorno [2], [3] y [4]. Para lo cual buscan tener experiencias nuevas y distintas formas de turismo alternativo. Sin embargo, muchas veces en esta búsqueda de nuevas aventuras surge un daño al medio ambiente. Por lo que, se aborda la percepción de los impactos que genera el turismo en el medio, al tener una relación entre el patrimonio cultural, social y natural y un creciente beneficio económico [5]. En otro tenor, se enfoca el interés en el impacto territorial que deja el turismo en el desarrollo sustentable [6]. Por lo que se realiza una implementación de prácticas y

gestión ambiental o certificaciones con el objetivo de generar beneficios a las organizaciones cumpliendo con la diversificación de las necesidades de los turistas [7].

En el turismo sustentable debe existir educación ambiental, debido a que genera un cambio de actitudes y comportamientos tanto en los turistas, las empresas, autoridades y el lugar receptor. La educación ambiental debe fomentar el cambio social, a partir del desarrollo de valores, de actitudes y de habilidades para asumir su responsabilidad social. Por lo se aborda la educación ambiental y el daño ambiental desde un enfoque económico y ambiental, haciendo a su vez una integración de la innovación tecnológica, generando competitividad en las empresas [8]. Es decir, tener un equilibrio de ambas partes. Por otra parte, la educación ambiental en el turismo puede convertirse en una herramienta que minimice los impactos sociales, ambientales y económicos que genera la misma actividad. Promoviendo una relación de la sociedad humana con el entorno [9]. Para lo cual se busca promover el turismo a través de generar apoyo al desarrollo turístico municipal y estatal [10].

Siguiendo en este tenor, algunas propuestas abordan la parte social, económica y ambiental del turismo sustentable y la certificación como parte de una estrategia de afrontamiento a los retos globales que se presentan actualmente [11]. Así mismo, las practicas turísticas, acentúan la importancia de la certificación como estrategia de detención del deterioro ambiental [12]. También hay enfoques de una educación ambiental desde una perspectiva de valores encaminada en un turismo de emprendimiento y sustentabilidad en los espacios naturales protegidos [13]; [14]; [15] y [16]. Por otra parte, también se encausa la educación ambiental a espacios naturales, desde una perspectiva económica y ambiental abordando la acumulación de capital sin tener afectaciones en la perdida de bienes comunes [17]. Aunado a esto, se menciona que una forma para tener un desarrollo turístico sustentable es pensar en una estrategia que encauce su camino hacia las rutas turísticas de un lugar protegido [18] y [16].

Sin embargo, en el análisis de las investigaciones que se realizó, resaltó otro factor importante a considerar, siendo este la conservación de los entornos. El cual tiene un enfoque cultural de la región, considerando la conservación del entorno y encauzándose no solo en la cultura de la región sino también en el aprovechamiento de los recursos [19]. Por lo que hay investigaciones orientadas en cuestiones de contaminación y de calentamiento global, sugiriendo tener un control adecuado de los recursos, así como de respetar los espacios protegidos con la finalidad de conservarlo [14]. Así como pesquisas con un enfoque de conservación de los entornos guiado hacia el cuidado y la protección de la flora y fauna [20] y [18] y respetando siempre las actividades turísticas que se desarrollan [21]. No obstante, actualmente hay investigaciones no solo en el calentamiento global, la contaminación, la flora y fauna y la conservación de los entornos, sino también buscan tener un desarrollo equilibrado dentro de la sustentabilidad, abordando la parte económica, social y cultural de la región [22]; [23]; [24]; [25] y [26]. Además de tener un aprovechamiento de los recursos, así como promover destinos seguros y saludables para los turistas.

Con base a lo antes mencionado, cada día es mayor el interés por considerar factores ambientales en los modelos de negocio de turismo sustentable. Es creciente la demanda de turistas que buscan tener nuevas experiencias de viaje. Donde buscan tener un contacto con la naturaleza, el cual garantice destinos seguros y saludables para el mismo turista. Pero también esta creciente demanda de los turistas por tener nuevas experiencias, así como el deseo de tener mayor movilidad de turismo, en muchas ocasiones tiene impactos que afectan la calidad del ambiente, el estilo de vida de la población y el medio económico de la región. Es por ello, que es necesario prevenir los impactos negativos ambientales, analizados con anticipación, los cuales tienen impacto en los medios naturales y sociales. Por lo cual esta investigación tiene como objetivo identificar factores ambientales que se encuentran incluidos en los modelos de negocio, los cuales se encuentran incidentemente, con el propósito de obtener una recurrencia de las variables que se encuentran.

Para lo cual, esta investigación consta de cinco apartados, el primero es una pequeña introducción de los antecedentes que se encuentran en la literatura, seguido de los materiales y métodos utilizados en este trabajo, en el apartado tres se describen los resultados obtenidos en esta investigación, posteriormente en el apartado cuatro se describe la discusión de la investigación, seguido de la conclusión y las referencias.

Metodología

Para esta investigación se hizo uso de la metodología de análisis de contenido, con el objetivo de identificar y analizar los factores sociales en los modelos de negocio de turismo sustentable.

Materiales

Para ello se realizó una búsqueda de la literatura en diferentes revistas como Tourism Management Perspectives, El periplo sustentable, Cuadernos de Turismo, Journal de Innovation y Knowledge. Consultadas estas ya que son revistas que tiene un enfoque de sustentabilidad aplicado a empresas.

Métodos

En esta investigación se hizo la búsqueda de la literatura en 118 artículos, de los cuales solo 29 investigaciones mencionaban factores ambientales, dando como resultado 42 variables ambientales, las cuales fueron asociadas en 5 grupos como como son: la sustentabilidad, el calentamiento global, el impacto ambiental, el desarrollo de destinos y el daño ambiental. Fueron agrupadas de acuerdo a la cantidad de aparición de variables y al enfoque de aplicación de las mismas de acuerdo a los diferentes autores, generando con ello los siguientes resultados.

Resultados

Con base en el análisis que se realizó, se detectaron 42 variables ambientales en los modelos de turismo sustentable, las cuales fueron agrupadas como se muestra en la Figura 1. Estas variables se agruparon con relación a sus características y función en los modelos de negocio.

Figura 1. Factores ambientales agrupadas en cinco subgrupos.
Fuente: Elaboración propia

Como se puede ver en la Figura 1, los factores ambientales fueron agrupados en cuanto a sus características y relación entre variable, siendo: la sustentabilidad, el daño ambiental, el desarrollo de destinos, los impactos ambientales y el calentamiento global. Cada uno de los elementos de esta clasificación tiene muchas variables que tiene un impacto dentro de los modelos de negocio y que han sido abordadas desde diferentes perspectivas por los autores. De acuerdo a la cuantificación de las variables que se realizó, se obtuvo que, la variable que es más recurrente es el cuidado de la flora y la fauna, seguido de la innovación de la conservación de los entornos. Sin embargo, la variable que tiene menor recurrencia es el desarrollo equilibrado, el aprovechamiento de los recursos y la conservación de los entornos. Por lo cual, muchos autores han abordado estas variables desde diferentes enfoques o perspectivas con el propósito de tener un mejoramiento en los modelos de negocio.

De acuerdo a lo antes mencionado, hay propuestas que buscan mejorar los modelos de desarrollo turístico los cuales están vinculados a la sustentabilidad, conservando los entornos y respetando la cultura local [19]. También se resaltan los rasgos y características del turismo rural sustentable, haciendo una planificación y gestión del turismo en general [27]. Siguiendo este mismo análisis, se hacen mención de los diversos ecosistemas en los que habitan diferentes especies autóctonas que tiene la región turística para la cual se identifican las posibilidades de desarrollo en el turismo rural sustentable, conservando siempre el respeto por la naturaleza, fomentando siempre el turismo con el respeto al medio ambiente, a los valores sociales y culturales, promoviendo la equidad entre la comunidad receptora y el turista [20]. Por otra parte, también se observa el aprovechamiento de los recursos naturales de tal forma que no se vean comprometidos dichos recursos con las generaciones futuras, teniendo siempre un respeto por los mismos [18].

Por otra parte, la existencia de investigación donde se presentan aspectos generales y características principales del turismo sostenible, todo esto enfocada en empresas, cumpliendo con el equilibrio de los tres pilares de la sustentabilidad, que son lo social, lo económico y lo ambiental [28]. Esto con la finalidad de disminuir los impactos generados en las zonas en las que se establecen dichas empresas. También hay investigación orientada a la innovación de los modelos de negocio con la finalidad de ir a la vanguardia y cubriendo las necesidades que las empresas enfrentan actualmente [29]. Pero también se reporta la existencia de la falta de competitividad en las empresas, la dificultad que tienen para posicionarse y mantenerse en el mercado tiene que ver en parte por no tener el aprovechamiento de sus recursos, por lo cual es importante elaborar implementaciones en los modelos de negocio de las organizaciones, con la finalidad de hacer innovación en los mismos modelos [30]. Todo esto mediante la toma de decisiones basada en los antecedentes justificatorios [31]. Así como como de un plan estratégico de turismo sustentable con la finalidad de identificar y dar respuestas a las necesidades que tiene el sector y los actores de la actividad turística [32].

Con base en lo antes mencionado, se hace una ejemplificación de la clasificación que se realizó y los componentes o variables que se localizan dentro de las cinco clasificaciones que se efectuaron. Cabe hacer mención que la clasificación se realizó con base a la recomendación de tres expertos consultados y por medio de un análisis ontológico, esto con la finalidad de tener un mejor entendimiento, así como una mejor visualización del porcentaje de recurrencias o apariciones de las variables en los modelos de negocio de turismo sustentable, para lo cual se debe ver la Tabla 1. Dichos porcentajes fueron obtenidos de la cuantificación porcentual de los tres factores, y posteriormente se obtuvo el porcentaje de cada componente en función de los factores de sustentabilidad antes mencionados.

Como se puede visualizar en la Tabla 1, la categoría que tiene mayor porcentaje en número de apariciones es el desarrollo de destinos, entre los que se encuentra la conservación de los entornos, la flora y fauna, la biodiversidad, el cuidado de áreas naturales el desarrollo equilibrado, destinos seguros y libres. Actualmente cada vez es mayor el número de investigaciones que busca un desarrollo de destinos seguros, libres, equilibrados y saludables. Teniendo un aprovechamiento de los recursos, manteniendo la importancia de un patrimonio histórico, natural y ambiental. Sin embargo, considerando el número de investigaciones encontradas que se enfocan en cuestiones ambientales y comparándolas con el número de investigaciones enfocadas en cuestión ambiental y social. Todavía existe una gran área de oportunidad en la búsqueda de sustentabilidad y desarrollo de destinos.

Tabla 1. Factores ambientales localizados en los modelos de negocio de turismo sustentable

	Factores ambientales			%
Sustentabilidad	Aprovechamiento de los recursos	Recursos naturales	Alimentación y agricultura	35,7%
			Agua	
			Vegetación	
			Ecosistemas	
	Patrimonio histórico			
	Patrimonio natural	Áreas protegidas		
Calentamiento global	Naturaleza			9,52%
	Valor ambiental			
	Zona marginada			
	Cambio climático			
Impactos ambientales	Problemas ecológicos			21,42%
	Urbanización	Sistemas energéticos	Energía	
		Territorio		
Daño ambiental		Suelo		23,8%
	Educación ambiental			
	Deforestación			
	Desechos			
	Contaminación	Basura		
Desarrollo de destinos		Contaminantes		38,08%
		Residuos sólidos		
	Destinos seguros			
	Destinos libres			
	Desarrollo equilibrado			
	Destinos saludables	Sanidad	Salud	
	Conservación de los entornos	Áreas naturales		
		Flora y Fauna		
		Biodiversidad		

Fuente: Elaboración propia

Discusión

Con base al análisis de la literatura que se realizó, se observó que existe una falta de interés de muchas empresas por contemplar los factores ambientales dentro de sus modelos de negocio. Esta falta de interés se puede visualizar en el escaso número de variables que muchos autores no contemplan dentro de los modelos de negocio.

Existe un registro mayor en consideración con los otros factores económicos o sociales. Lo que genera un hueco en el equilibrio de la dimensión ambiental y por lo tanto un desequilibrio en las empresas en busca de la

sustentabilidad. Surge la necesidad de generar estrategias de innovación y crecimiento en las empresas turísticas sustentables, haciendo una innovación o rediseño de los modelos de negocio sustentable. Como se pudo visualizar en la dimensión ambiental de acuerdo al análisis que se realizó, faltan muchas variables por ser consideradas dentro de los modelos de negocio, algunas de ellas fueron consideradas en menor recurrencia. Existiendo con ello un área de oportunidad y competitividad en la integración de estas variables dentro de los modelos de negocio.

Trabajos futuros

Con base en el análisis realizado, se detectó que, es mayor el número de investigaciones que se enfocan en buscar el equilibrio y la sustentabilidad dentro de sus investigaciones. Por lo que los trabajos futuros a desarrollar, van encaminados a sustentar la innovación en los modelos de negocio de las empresas que integran el sector económico del turismo.

Conclusiones

Con base en lo anterior se pudo detectar que aun con el interés que han mostrado algunos autores por tomar en consideración algunos aspectos ambientales en los modelos de negocio, sin embargo, todavía existe un hueco en esta área. De acuerdo al análisis que se realizó es mayor el porcentaje de aspectos considerados en cuestiones económicas y sociales, por lo cual se tiene un porcentaje menor en cuestiones ambientales, y de estos aspectos ambientales considerados, existe una mayor recurrencia en las investigaciones que está dirigida hacia el análisis de la flora y fauna, la contaminación, y calentamiento global. Sin embargo, todavía existen muchos elementos que, si bien se han empezado a considerar como el desarrollo de destinos, destinos saludables y seguros, entre otros, todavía existe la necesidad de seguir considerando y profundizando en ellos, con la finalidad de tener un equilibrio y aprovechamiento de los recursos.

Por lo anterior, se identifica un área de oportunidad para realizar la innovación de los modelos de negocios en este sector del turismo, con la pertinencia y prioridad del respeto por la naturaleza. Fomentar a la vez el cuidado al medio ambiente, los valores sociales y culturales, promoviendo así la equidad entre la comunidad receptora y el turista. Por lo que las propuestas futuras de innovación en los modelos de negocio, deben priorizar la sustentabilidad y el entorno equilibrado de las dimensiones económicas, medio ambiente y social, atendiendo las consideraciones institucionales.

Agradecimientos

Agradecemos a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo por abrir las puertas para que se llevará a cabo esta investigación, así como a la colaboración de la Universidad Autónoma de Occidente, por permitir la vinculación que ayudó a la terminación de esta investigación.

Referencias

- [1] F. Bravo, E. Raj y E. Martínez, "La importancia del factor del medioambiental en las estrategias corporativas y de marketing: una aplicación al sector de bienes de consumo", *Cuadernos de estudios empresariales.*, vol 15, pp. 199-224, 2005.
- [2] Morillo M, "Turismo y producto turístico. Evolución conceptos, componentes y clasificación", *Visión Gerencial.*, vol 1. pp. 135-158, 2011. Venezuela.
- [3] E. Pantano, C. Priporas y N, "Stylos|You will like it! 'Using open data to predict tourists' response to a tourist attraction", *Gestión turística.*, vol. 60, pp. 430-438, 2017, <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2016.12.0200>.
- [4] A. Santos, "La industria turística y el impacto del covid-19", *Global Journey Consulting.* pp. 1-36, 2020.
- [5] E. Andrade, R. Chávez, R. Espinoza, J. Cornejo y T. Gómez, "Percepción de los impactos del turismo de naturaleza en la costa de Jalisco", *Centro Universitario de la Costa.* 1er edición. Universidad de Guadalajara, 2012.
- [6] A. Velasco, N. Solís y J. Torres, "El impacto territorial del turismo en el desarrollo sostenible: el caso de las regiones de México 2000-2010", *Revista de Turismo y patrimonio cultural.*, vol. 12. no. 2. pp. 357-368, 2014, Oaxaca. <https://doi.org/10.25145/j.pasos.2014.12.025>

- [7] M. Moo y L. Santander, "Las ecoetiquetas: en el turismo sustentable", *El periplo sustentable*, vol. 26. pp. 102-125, 2014, México.
- [8] O. Ruiz, "Turismo factor de desarrollo y competitividad en México". *Centro de estudios sociales y de opinión pública*. pp. 1-36, 2008.
- [9] A. Ramos y G. Fernández, "La educación ambiental: un instrumento para el turismo sustentable", *Hospitalidades.*, vol.10, no. 2, 2013.
- [10] F. Madrid. "La sostenibilidad en la política turística mexicana". *PASOS. Revista de Turismo y Patrimonio Cultural*. vol.13, no. 6. pp. 1301-1313, 2015. Universidad de La Laguna. España
- [11] S. Reboloso y M. Salcedo M. "Turismo sustentable y certificación: un reto global", *Revista del centro de investigación.*, vol. 7. no. 27, pp.77-91, 2007, Universidad la Salle. México.
- [12] F. San Martin y M. Salcedo "Turismo, sustentabilidad y certificación: un reto global". *Revista del Centro de Investigación*. vol. 7, no. 27, pp. 77-91, 2007. Universidad La Salle Distrito Federal, México
- [13] A. Gessa y N. Toledano. "Turismo, emprendimiento y sostenibilidad en los espacios naturales protegidos. El caso de Andalucía. España", *Estudios y perspectivas en turismo. Centro de investigaciones y estudios turísticos*. vol. 20. no. 5. pp.1154-1174, 2011 Buenos Aires. Argentina.
- [14] C. Santiago, "Turismo sustentable en Bañados del Este (Uruguay)" *Cuaderno virtual de Turismo*, vol. 12, no. 2, pp. 185-197. 2012, Rio de Janeiro Brasil.
- [15] C. Toselli, A. Takáts y L. Davi. "Análisis de la sostenibilidad en emprendimientos turísticos ubicados en áreas rurales y naturales. Estudios de caso en la provincia entre ríos. Argentina". *Cuadernos de Turismo*. vol. 45. pp. 461-489, 2020, <http://doi.org/10.6018/turismo.426211>, España.
- [16] J. López, "Determination of the tourism potential of the birds in the community 23 de noviembre, Naranjal, Ecuador", *Revista Interamericana de Ambiente y Turismo*. vol. 11, no. 2, pp. 163-173, 2015.
- [17] A. Palafox y S. Bolan. "Turismo y mercantilización de la naturaleza en Holbox, -Quintana Roo, México", *Rosa dos Ventos-Turismo e Hospitalidades.*, vol. 11. no. 2. pp.372-385, 2019, <http://dx.doi.org/10.18226/21789061.v11i2p372>.
- [18] D. Delgado, R. Herrera, A. Villacis, A. Moreno, B. Oviedo, J. Cedeño, R. Baque, B. Belezaca y R. López, "Tourist routes as a strategy of sustainable development: The Case of the Cerro Blanco Protected Forest, Guayaquil, Ecuador", *Revista Interamericana de Ambiente y Turismo.*, vol. 1, no. 2, pp.174-182, 2015.
- [19] E. Vargas, M. Castillo y L. Zizumbo, "Turismo y sustentabilidad. Una reflexión epistemológica", *Estudios y Perspectivas de Turismo.*, vol. 20, no. 3, pp. 706-721, 2011. Argentina.
- [20] M. Blanco y M. Flores, "Turismo sustentable como alternativa de desarrollo en las comunidades de la Faja Petrolífera del Orinoco. Caso: Sector laguna de Mamo, Municipio independencia, Estado Anzoátegui. Venezuela", *Tierra Nueva Etapa.*, vol. 18, no. 44, pp. 105-123, 2012, Venezuela
- [21] M. Salcedo y F. San Martín, "Turismo y Sustentabilidad: Paradigma de desarrollo entre lo tradicional y lo alternativo", *Gestión y estrategias*, vol. 41. 2012. México.
- [22] J. Trujillo, "Casos de investigación turística aplicada en México", *Centro de investigación turística aplicada*, pp. 1-170. 2016. Chiapas.
- [23] J. Pulido y M. Pulido, "Proposal for an Indicators System of Tourism Governance at Tourism Destination Level", *Science Business*, vol. 137, pp. 695-743, 2018. <https://doi.org/10.1007/s11205-017-1627-z>.
- [24] H. Fu, F. Okumus, F. Wu y M. Köseoglu, "The entrepreneurship research in hospitality and tourism" *International Journal of Hospitality Management.*, vol. 78. pp. 1-12. <http://doi.org/10.1016/j.ijhm.2018.10.005>.
- [25] F. Ortiz, "Los modelos de competitividad de destinos turísticos como referentes para evaluar la competitividad de los pueblos mágicos", *El periplo sustentable*, vol. 39, pp. 387-409, 2019.
- [26] J. Aguirre, "Caída del turismo por la covid-19. Desafío para México y experiencias internacionales" Senado de la república LXIV LEGISLATURA. No. 186. pp. 1-16, 2020.
- [27] G. Vázquez, L. Amador y M. Arjona, "La naturaleza y las características del turismo sostenible", *Rosa dos Ventos*. pp. 1-19, 2012.
- [28] J. Lalangui, C. Espinoza y M. Pérez, "Turismo sostenible, un aporte a la responsabilidad social empresarial: Sus inicios, características y desarrollo". Universidad y Sociedad [En línea], vol. 9, no. 1, pp. 148-153, 2017.
- [29] M. Geissdoerfer, D. Vladimirova y S. Evans, "Sustainable business model innovation: A review", *Cleaner Production.*, pp. 401-416. 2018. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.06.2400959-6526>.
- [30] P. Sánchez, Organizational capability for change and performance in artisanal businesses in México, *Journal of Organizational Change Management*, vol. 33, no. 20, pp.415-431. 2020. <https://doi.org/10.1108/JOCM-06-2018-0157>.

- [31] M. Bartual y M. Pareja, "Participatory management processes for the sustainability of rural development. The case of European Charter for Sustainable Tourism (ECST) in the Ebro Delta, Spain". *Revista Interamericana de ambiente y turismo.*, vol. 11, no. 1, pp. 16-30, 2015.
- [32] M. Bertoni, M. López y J. Testa, "Planning Criteria for the Strategic Plan for Sustainable Tourism Necochea 2013-2023", *Revista Interamericana de ambiente y turismo.*, vol. 11, ni. 2, pp. 136-147, 2015, Argentina.